

MAKTABGACHA TA'LIM TIZIMI XODIMLARINI RIVOJLANTIRISHNING NAZARIY VA AMALIY YONDASHUVIDA MILLIY VA XORIJIY TAJRIBALARDAN FOYDALANISH XUSUSIYATLARI

Eshmatova Xafiza Xolmatovna

Maktabgacha ta'lim tashkilotlari direktor va mutaxassislarini qayta tayyorlash va ularning malakasini oshirish instituti, "Pedagogika va psixologiya" kafedrasida katta o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11259497>

Annotatsiya. Mamlakatimizda maktabgacha ta'lim tashkilotlarini eng zamonaviy yondashuvlar asosida tashkil etish va rivojlanish jarayoni kechmoqda bu jarayonda maktabgacha ta'lim tizimi xodimlarini tayyorlash ham muhim o'rin tutmoqda.

Kalit so'zlar: ta'lim, pedagog, xodim, tayyorlash, mexanizm, mashg'ulot, bilim, ko'nikma.

Maktabgacha ta'lim tashkiloti pedagog xodimlarini tayyorlashda bugungi kunda ma'suliyatlik, tezkorlik va samaradorlik tamoyillarga asoslanish taqozo etilmoqda. Maktabgacha ta'lim pedagog xodimlarini sifatli tayyorlashning turli – tuman shakllari va mexanizmlaridan foydalanish vazifalari bugungi kunning muhim vazifasi etib tayinlandi. Shu jihatdan nazariya bilan chegaralanib qolmasdan oliy pedagogik ta'lim jarayonida auditoriyadan tashqari mashg'ulotlar imkoniyatlaridan oqilona foydalanib, maktabgacha ta'lim pedagog xodimlarini tayyorlash mexanizmlarini takomillashtirishga qaysidir darajada erishish mumkin. Sababi auditoriyadan tashqari mashg'ulotlar ko'ndalang turgan muammoni amaliy jihatdan kutilgan darajada hal etish imkonini beradi.

Auditoriyadan tashqari mashg'ulotlar- bu muayyan maqsadni amalga oshirish uchun tashkil etiladigan ixtiyoriy-amaliy ta'lim jarayonidir.

Mazkur mashg'ulotlarga quyidagi xususiyatlar orqali izohlash mumkin:

- nazariy o'tiladigan mutaxassislik fanlari bo'yicha o'zlashtirilgan kasbiy-nazariy bilimlarni maqsadga muvofiq chuqurlashtirish;
- o'zlashtirilgan kasbiy-nazariy bilimlarni tajriba asosida amaliy ko'nikmaga aylantirish;
- o'zlashtirilgan kasbiy-nazariy bilimlar va amaliy ko'nikmalar uyg'unligi asosida fa'oliyatga tayyorlash.

Shu jihatdan oliy pedagogik ta'lim jarayonida tashkil etiladigan nazariy va amaliy mashg'ulotlar maktabgacha ta'lim tashkilotlari pedagog xodimlarini tayyorlash mexanizmini takomillashtirishning muhim shakllaridan biri hisoblanadi.

Amaliy to'garaklar mutaxassislik yoki tanlov fanlari doirasida tashkil etilishi va unga malakali professor-o'qituvchilar yoki taklif etilgan mutaxassislar rahbarlik qilishi kutilgan samarani beradi.

Maktabgacha ta'lim tajribasini kuzatish shuni ko'rsatadiki, tashkiliy jihatdan qulay va mashg'ulotdarni o'tkazish jihatidan qiziqarli bo'lgan amaliy to'garaklar muntazam fa'oliyat yuritadi. Shu jihatdan oliy pedagogik ta'lim jarayonida tashkil etiladigan bunday amaliy to'garaklarni "Kompetentli maktabgacha ta'lim pedagogi" nomida tashkil etish va ularning yil davomida muntazam fa'oliyatda bo'lish kutilgan samarani beradi.

Bu kabi qo'shimcha mashg'ulotlarda quyidagilarini amalga oshirish maqsadga muvofiq bo'ladi:

- bo'lajak maktabgacha ta'lim pedagog xodimlarining kasbiy layoqatini rivojlantirish;

- bo'lajak maktabgacha ta'lim pedagog xodimlarining kasbiy faolligini ta'rkid toptirish;
- bo'lajak maktabgacha ta'lim pedagog xodimlarining kasbiy tashabbuskorlik ko'nikmasini shakllantirish.

Amaliy to'garaklarning bunday imkoniyatlar bilan foydalanish bilan bo'lajak maktabgacha ta'lim pedagog xodimlarining kasbiy kompetensiyaga ega bo'lishiga erishiladi va shu sababli bunday amaliy tugaraklarni "Kompetentli maktabgacha ta'lim pedagog xodimi" deb atalishi maqsadga muvofiq bo'ladi. Amaliy to'garaklar vositasida bo'lajak mutaxassislarining kasbiy kompetensiyalarini chuqurlashtirilgan tarzda tarkib toptirish buyicha xorijiy mamlakatlar ta'lim muassasalarida uziga xos tajribalar mavjudligini ta'kidlab o'tish joyiz. Misol uchun, Amerika Qushma Shtatlari ta'lim tashkilotlarida amaliy to'garaklar vositasida bo'lajak mutaxassislarni tayyorlash ustuvor hisoblanadi. Bunda tajribali har bir professor - o'qituvchining individual amaliy to'garaklari mavjudligini ta'kidlash lozim. Bunday to'garaklar mashg'ulotlarida to'garak rahbari yunaltiruvchi vazifasini bajaradi va to'garaklar ishtirokchilari har bir beradigon amaliy topshiriqlarini o'z vaqtida hamda ijodiy bajaradi. Shuningdek, to'garak talabalari mashg'ulotlar mavzulari bo'yicha takliflar kiritish huquqiga ega va ularda kasbiy kompetensiyaning shakllanganligi topshiriqlarini ijodiy bajarganligiga asosan baholanadi. Bizningcha, bunday amaliy tajribalardan foydalanishimiz naqadar ahamiyatli bo'ladi.

Bugun biz, pedagoglar, O'zbekiston Respublikasi maktabgacha ta'lim sohasida yangi tendentsiyaning guvohi bo'lmoqdamiz.

Qisqa vaqt ichida o'z mamlakatlarida samarali faoliyat ko'rsatayotgan zamonaviy ta'lim tashkilotlar tarmog'ini yaratishga muvaffaq bo'lgan Janubiy Koreya, Xitoy kabi boshqa davlatlarning tajribasi mamlakatimiz maktabgacha ta'lim sohasi mutaxassislari uchun namuna bo'ldi.

O'z navbatida, O'zbekiston va Xitoy o'rtasida maktabgacha ta'lim sohasidagi hamkorlikni rivojlantirish borasida katta ishlar amalga oshirilgan edi. Jumladan, 2019-yilning may oyida bo'lib o'tgan maktabgacha ta'lim bo'yicha birinchi O'zbekiston-Xitoy forumi ana shu sa'yohatlar samarasi bo'lib xizmat qilib kelinmoqda. Bu esa soha mutaxassislari o'rtasida o'zaro tajriba almashish uchun o'ziga xos platforma vazifasini o'taganini e'tirof etishimiz mumkin

Forum yakunlarida imzolangan Xitoyning olti kompaniyasi bilan O'zbekiston Respublikasida maktabgacha ta'limning butun sohasini rivojlantirish uchun ilg'or xalqaro tajribalar qo'llaniladigan noyob eksperimental va ilmiy amaliy platforma yaratish bo'yicha memorandumlar bugungi kunning muvafaqiyatini ochib berilishiga asos bo'lib xizmat qildi.

O'quv amaliyoti to'g'ri tashkil etilgan taqdirda pedagogik ta'limni modernizatsiya qilish va maktabgacha ta'lim sohasida mutaxassislarni sifatli tayyorlashning samarali vositasiga aylanishi mumkinligi haqidagi quyidagi farazni ilgari surdik.

Ma'lumki, yosh bolaning muvaffaqiyatli rivojlanishi ko'p jihatdan kattalarning unga bo'lgan munosabati, bolalar maktabgacha ta'lim va oilada maxsus tashkil etilgan tarbiya va ta'lim bilan belgilanadi. Shu bilan birga, tarbiya jarayoni pedagogning bola rivojlanishining tabiiy mexanizmlarini chuqur bilishiga asoslanishi kerak, ularning ochilishi bolaning o'ziga xos ehtiyojlarini to'liq qondirishga olib keladi. Bu uning harakatida, muloqotida, bilishida, hissiy qabul qilish, faol faoliyatida o'z aksini topadi.

Bundan kelib chiqadiki, ushbu turdagi amaliyot maktabgacha ta'lim sohasida mutaxassislar tayyorlash tizimida asosiy o'rinni egallashi kerak. Bizning tadqiqotimiz natijalariga ko'ra, maktabgacha ta'lim sohasida yuqori toifali mutaxassisni tayyorlash uchun bolalar bilan ishlash sohasida faqat nazariy bilimlar etarli emasligi isbotlangan.

Bularning barchasini talabalar uchun yaxshi tashkil etilgan o'quv amaliyoti sharoitida amalga oshirish mumkin. Chunki amaliyotning asosiy maqsadi maktabgacha tarbiyachining nazariy tayyorgarligi va uning ta'lim muassasalaridagi amaliy faoliyati bilan birligini ta'minlashdir.

REFERENCES

1. Mirzиеv Sh. M. (29.04.2019). O'zbekiston Respublikasi Xalq ta'limi tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasi
2. Abashina VV 2016. Kelajakning kasbiy kompetensiyasini shakllantirish tajribasi,(6), 7- 12. (rus tilida).
3. *Dyachenko O.M.* "Rivojlanish" dasturi // Psixologiya fani va ta'lim. 1996. No 3. B. 32–43.
4. Maktabgacha ta'lim uchun taxminiy asosiy umumiy ta'lim dasturi "Yo'llar" / Ed. V. T. Kudryavtseva. M.: Venta na_Graf , 2012. 144 b.
5. *Smirnova E.O.* Zamonaviy maktabgacha ta'limdagi o'yin [Elektron resurs] // Psixologik fan va ta'lim PSYEDU.ru. 2013. № 3 (kirish sanasi: 19.09.2015).